

УДК 347.2/3

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ЦЕССИИ

©*Лукьянчикова Ю. В.*, ORCID: 0000-0002-0680-2261,
Красноярский государственный аграрный университет,
г. Красноярск, Россия, *julia.lukyanchikova@mail.ru*

THE DEVELOPMENT HISTORY OF THE INSTITUTE OF CESSION

©*Lukyanchikova Yu.*, ORCID: 0000-0002-0680-2261,
Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia, *julia.lukyanchikova@mail.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются истоки возникновения и развитие института цессии. Отдельное внимание уделяется развитию института цессии в российском праве. Развитие института цессии в международном гражданском праве происходило через рецепцию частного права Рима. Постоянно появлялись нововведения, которые законодательно закреплялись и находили отражение в судебной практике. Однако несмотря на это, вопросов по применению института цессии остается много. В связи с этим требуется постоянное совершенствование законодательства в этой области, а также толкование принятых норм о цессии.

Abstract. In article sources of emergence and development of institute of cession are considered. Special attention is paid to development of institute of cession in Russian law. The development of the institution of the cession in international civil law took place through the reception of the private law of Rome. Constantly there were innovations that were legislated and reflected in judicial practice. However, despite this, there are many questions on the application of the institution of the cession. In this regard, the constant improvement of legislation in this area, as well as the interpretation of accepted norms on cession, is required.

Ключевые слова: цессия, уступка права требования, история возникновения, цессионные правоотношения.

Keywords: cession, cession of the right of the requirement, emergence history, cession legal relationship.

Договор уступки права требования или цессия представляет собой достаточно распространенный вид сделки. В последнее время данный термин становится распространенным не только в среде профессионалов, но и среди обычных людей. Связано это с тем, что сейчас достаточно много людей берут на себя кредитные обязательства и не имеют или же теряют возможность по ним рассчитываться. Чтобы получить свои деньги назад, банки и другие финансовые обращаются в коллекторские агентства и уступают им права требования по долгам. При этом на сегодняшний день осталось достаточно много вопросов по применению данного процессуального инструмента. Чтобы лучше разобраться в тонкостях института цессии, необходимо выяснить истоки возникновения данного понятия.

Институт цессии имеет довольно длительную историю развития, корни которой уходят еще в римское право. А в римском праве институт цессии (*cessio legis*) стал последним этапом развития института процессуального представительства. Отличительной особенностью данного понятия являлось то, что «ее основанием было указание закона, а не волеизъявление кредитора» [1].

До этого римское право признавало только непередаваемость обязательств, т. е. во главе угла стояла личная связь сторон, между которыми возникали гражданско-правовые обязательства. Однако постепенно личный характер обязательств стали вызывать значительные неудобства и постепенно обязательство само сделалось объектом оборота.

Применение процедуры цессии было первоначально связано с наследственным правом. Как отмечает И. А. Покровский, данная процедура была введена рескриптом Антонина Пия и применялась «для покупателей наследства как неделимой вещи» [2, с. 205]. В этом случае переход прав требования на покупателя наследства означал, что за наследником сохранялся статус кредитора, однако статус этот был формальным. Связано это было с тем, что «с момента покупки наследства покупатель получал право самостоятельно не только осуществлять входящие в его состав обязательственные права, но и сам передавать их по наследству» [3]. Следующим дополнением содержания цессии стала возможность покупателя наследства получить право предъявлять иски, которые мог бы подавать наследник.

В дальнейшем положение об уступке права требования распространилось и на операции, производимые с имуществом должников, которые были приобретены на торгах и по другим обязательствам. В Дигестах Юстиниана об этом написано так: «Если кто-либо продал иск, который он имеет против главного должника, то он обязан уступить все права, которые ему принадлежат по данному делу как против самого должника, так и против поручителей по этому долгу. ...Все то, что продавец долгового требования получил путем зачета или взыскания, он должен в полном объеме возратить покупателю (D.18.4.23)» [4].

Стоит отметить, что частное право Рима признавало уступку права требования по обязательствам только путем процессуального представительства, т. е. цедировать свое право можно было посредством суда.

В итоге, развитием экономических отношений привело к тому, что права и обязанности перестали связываться с личностями участников обязательств, а стали считаться уже элементом имущества, которое можно было передать другому лицу.

В современном правовом поле цессия по-прежнему присутствует, в гражданских кодексах многих стран мира можно найти упоминание об уступке права требования. Например, во французском законодательстве передача прав требования регулируется статьями 1689–1701 Гражданского кодекса. Отличительной особенностью цессии во французском понимании является возмездность уступки права требования. В связи с этим, цессионный договор представляет собой договор купли-продажи и, соответственно, cedent является продавцом, а цессионарий — покупателем.

В немецком праве нет отдельного выделения цессии как правового института, однако в разделе по купле – продаже есть нормы, которые регулируют в том числе и продажу прав. Однако, регулирование процесса уступки идет самими сторонами. Она может быть как возмездной, так и безвозмездной, носить как личный, так и коммерческий характер.

В США также существует институт цессии в современном его виде, когда права продавца могут быть уступлены. Исключением является только такой случай, когда уступка может привести к значительному изменению обязанностей сторон.

В нашей стране понятия цессии как отдельного правового института, законодательно закрепленного, вплоть до 20-х годов 20 века не существовало. В этот период были лишь отдельные возможности для передачи прав кредитора другому лицу. Хотя, стоит отметить, что данное явление признавалось и на правовом, и на законодательном уровне. Так в проекте Гражданского уложения была предусмотрена отдельная глава, посвященная уступке права требования.

Однако, впервые законодательно данное явление было закреплено лишь в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года. Статья 124 данного Кодекса гласила следующее: «Уступка требования кредитором другому лицу допускается, поскольку она не противоречит закону или договору, или поскольку требование не связано с личностью кредитора. Должник должен быть уведомлен об уступке требования и до уведомления вправе исполнить обязательство прежнему кредитору» (<https://goo.gl/1P26FR>).

В кодексе 1964 г. уступке права требования была уже посвящена отдельная глава (гл. 18), в которой нормы цессии значительно расширились. Так, появилась статья, в которой были расписаны обязанности и ответственность цедента. Кроме того, было выделено, что «перевод должником своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора» (<https://goo.gl/1Vh1ou>).

В современный период развития российского права уступка права требования является процессом обыденным и само собой разумеющимся. Законодательно закреплено, что право требования является самостоятельным имущественным объектом, наряду с движимым и недвижимым имуществом (<https://goo.gl/XmqMs2>) и представляет собой процесс, в результате которого «кредитор передает другому лицу по сделке или в силу законодательного акта принадлежащее ему право» [5]. Лицо, которое передает свое право, называется цедентом, а лицо, которому это право передается, соответственно, цессионарием.

Уступка права требования в соответствии с законодательством допускается во всех случаях, если только она не противоречит букве закона (ст. 388 ГК РФ). Уступка должна быть оформлена в виде договора между сторонами и содержать все права и обязанности каждой из сторон. В последней редакции ГК РФ была закреплена норма об уступке будущих требований кредитора. Таким образом, сейчас можно уступить право в рамках договора, который будет заключен в будущем.

В заключении стоит отметить, что развитие института цессии в международном гражданском праве происходило через рецепцию частного права Рима. Постоянно появлялись нововведения, которые законодательно закреплялись и находили отражение в судебной практике. Однако несмотря на это, вопросов по применению института цессии остается много. В связи с этим требуется постоянное совершенствование законодательства в этой области, а также толкование принятых норм о цессии.

Список литературы:

1. Белов В. А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. М.: ЮрИнфоР, 2007. 266 с.
2. Покровский А. И. История римского права: Харвест, 2002. 284 с.
3. Муромцев С. А. Гражданское право древнего Рима. М.: Статут, 2003.
4. Скрипилев Е.А. Дигесты Юстиниана. М.: Наука, 1984. 456 с.
5. Диденко А. Г. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. Алматы: Нур-Пресс, 2006. 722 с.

References:

1. Belov, V. A. (2007). Singulyarnoe pravopreemstvo v obyazatel'stve. Moscow. YurInfoR, 266.
2. Pokrovsky, A. I. (2002). Istoriya rimskogo prava: Kharvest, 284.
3. Muromtsev S. A. (2003). Grazhdanskoe pravo drevnego Rima. Moscow. Statut.
4. Skripilev E. A. (1984). Digesty Yustiniana. Moscow. Nauka, 456.
5. Didenko A. G. (2006). Grazhdanskoe pravo. Obshchaya chast'. Kurs lektsii. Almaty: Nur-Press, 722.

*Работа поступила
в редакцию 29.10.2018 г.*

*Принята к публикации
02.11.2018 г.*

Ссылка для цитирования:

Лукияничкова Ю. В. История развития института цессии // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №12. С. 517-520. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/12-39> (дата обращения 15.12.2018).

Cite as (APA):

Lukyanchikova, Yu. (2018). The Development History of the Institute of cession. *Bulletin of Science and Practice*, 4(12), 517-520. (in Russian).